

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ НА УКРЕПЛЕНИЕ УЗБЕКСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Мираббос Миргиясов
Исследователь

Ташкентский государственный университет востоковедения
Ташкент, Узбекистан

Аннотация В тезис анализируются роль и влияние культурной дипломатии в процессе укрепления отношений между Узбекистаном и Китаем. Наряду с торгово-экономическим сотрудничеством, политическим диалогом и региональной безопасностью, культурная дипломатия является важным фактором укрепления взаимного доверия между двумя странами, сближения народов и развития долгосрочного стратегического сотрудничества. В статье освещается эффективность узбекско-китайских программ культурного обмена, сотрудничества в сфере образования, искусства и туризма, а также на научной основе анализируется их вклад в устойчивое развитие двустороннего сотрудничества. Результаты исследования демонстрируют стратегическое значение культурной дипломатии в современных международных отношениях и обогащают её концептуальными предложениями, способствующими дальнейшему укреплению связей между Узбекистаном и Китаем.

Ключевые слова *Узбекско-китайские отношения, культурная дипломатия, международное сотрудничество, образовательный обмен, культурный обмен, стратегическое сотрудничество, туристическая дипломатия, международные отношения.*

Ведение Современные процессы глобализации и модернизации свидетельствуют о том, что интересы Китая и Узбекистана выходят на новый этап. Необходимо подчеркнуть, что межгосударственные отношения всегда имели определённую историческую основу. В этой связи анализ преемственности исторического наследия и современности позволяет определить, как формировалось взаимодействие двух народов, двух государств, их истории, культуры и образовательных систем. Следовательно, изучение принципа преемственности поможет лучше понять исторические корни и современные процессы развития сотрудничества между Китаем и Узбекистаном.

В настоящее время Республика Узбекистан плодотворно сотрудничает со многими странами мира, с которыми установлены дружественные отношения. В этом процессе Китай становится для Узбекистана одним из старейших и проверенных партнёров. Исторические источники свидетельствуют, что

узбекско-китайские отношения формировались на протяжении тысячелетий и развивались как отношения, основанные на взаимных интересах. История взаимоотношений двух стран охватывает период более 2000 летр[1]. На данных исторических этапах значительная часть торговых путей между Востоком и Западом проходила через территорию Центральной Азии, в частности, земли современного Узбекистана. Это ещё раз подтверждает, что отношения между двумя народами имеют древние корни.

Основной часть С момента обретения независимости приоритетом государственной политики Узбекистана является налаживание тесной кооперации с зарубежными государствами, в том числе в культурно-гуманитарной сфере. Одним из наших постоянных партнеров на протяжении долгих лет остается Китай. Лидеры двух стран регулярно встречаются и отмечают, что к 2023 году начнётся новый этап в истории отношений – китайская пресса даже назвала 2023 год «годом исторического поворота в узбекско-китайских отношениях». На фоне этого широкого политического и экономического партнёрства особое значение приобретает культурная дипломатия как средство сближения двух народов, укрепления взаимного доверия и взаимопонимания.

В 2020-2025 годах наблюдалась значительная активность во всех ключевых областях культурной дипломатии между Узбекистаном и Китаем. Важную роль продолжают играть инициативы по культурному сотрудничеству в таких областях, как искусство, образование, туризм, культурное наследие, СМИ, язык и литература.

Одним из последних направлений сотрудничества Узбекистана и Китая в сфере искусства и культуры является поставка многочисленных продуктов питания. На международном уровне 2022 год был объявлен в Китае «Годом культуры и искусства народов Центральной Азии и Китая», в рамках которого было организовано множество концертов, фестивалей, выставок и презентаций узбекской культуры[2]. Так, в мае 2023 года в Пекинском оперном театре с большим успехом прошёл концерт оркестра Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои. В сентябре этого года министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков принял участие в VI Международной выставке культуры Шёлкового пути в Дуньхуане. Также в сентябре 2023 года в музее Гугун (Императорский дворец) в Пекине открылась выставка «Археологическое сотрудничество – один путь, одно пространство», на которой представлены 18 уникальных экспонатов из Узбекистана, входящих в «Золотой фонд» истории нашей страны.

Узбекистан также активно продвигает своё искусство и культуру в Китае. В октябре 2023 года в рамках визита министра культуры и туризма Китая в Узбекистан в Ташкенте прошли «Дни культуры Китая», в рамках которых были

организованы концерты, выставки и другие культурные мероприятия. Кроме того, узбекские артисты регулярно участвуют в международных фестивалях в Китае - например, Государственный ансамбль танца Узбекистана «Весна» познакомил зрителей с очарованием узбекских танцев и мелодий на Шанхайском международном фестивале искусств. Узбекские режиссёры и актёры добиваются успеха на кинофестивалях в Китае и неоднократно становятся обладателями наград. Подобные обмены в сфере искусства не только укрепляют культурные связи, но и способствуют созданию атмосферы дружбы между двумя странами. Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, две страны подают яркий пример «диалога цивилизаций» посредством проведения различных культурных мероприятий - фестивалей искусств, недель культуры, выставок и семинаров. Такие обмены сближают два народа и выполняют главную задачу культурной дипломатии - объединять сердца народов[3].

Сфера образования стала одним из наиболее успешных направлений узбекско-китайского культурно-гуманитарного сотрудничества. Сегодня Китай считается одним из самых близких партнёров Узбекистана в сфере образования. В 2020-2023 годах академические обмены между Китаем и Узбекистаном значительно расширились: правительство КНР ежегодно предоставляет десятки грантов узбекским студентам и стажерам в рамках межгосударственных соглашений и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Благодаря этому тысячи молодых людей получили возможность учиться и приобретать опыт работы в престижных китайских вузах. В течение 2016-2022 годов китайская сторона подготовила в Китае более 6500 специалистов для Узбекистана по различным направлениям, которые в настоящее время вносят свой вклад в развитие нашей страны.

В Узбекистане создана необходимая инфраструктура для изучения китайского языка и культуры. Китайский язык включён в список 8 приоритетных иностранных языков в системе национального образования Узбекистана, и в настоящее время 18 высших учебных заведений нашей республики установили официальное сотрудничество с различными вузами Китая. Многие высшие учебные заведения, такие как Ташкентский государственный университет востоковедения, Университет мировых языков, Университет мировой экономики и дипломатии, Наманганский инженерно-технологический институт, Бухарский государственный университет, реализуют совместные программы с профильными вузами Китая[4].

Туризм - важная сфера, демонстрирующая экономические и социальные преимущества культурной дипломатии. В 2020–2025 годах Узбекистан реализовал ряд инициатив по привлечению туристов из Китая. В частности, в 2020 году Узбекистан ввёл 7-дневный безвизовый режим для граждан Китая, в 2021 году этот срок был продлён до 10 дней, а в 2023 году - до 14 дней. С 1 июня

2023 года вступило в силу взаимное соглашение между правительствами двух стран о безвизовом режиме, что ещё больше способствовало туристическому обмену[5].

Будучи неотъемлемой частью культурной дипломатии, Узбекистан и Китай также добились значительного прогресса в области СМИ, преподавания языков и литературного обмена. Между двумя странами налажен прямой информационный обмен – например, в октябре 2023 года в Пекине были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Национальным информационным агентством Узбекистана и Главным управлением по телерадиовещанию Китайской Народной Республики. В рамках этих соглашений стороны работают над взаимным вещанием телевизионных программ и документальных фильмов, а также над созданием совместной медиапродукции, освещающей жизнь двух стран. В последние годы узбекская сторона широко освещает новости Китая – ведущие СМИ Узбекистана организовали специальные рубрики, посвященные развитию Китая и результатам реализации инициативы «Один пояс, один путь». В Китае материалы о современном развитии Узбекистана часто публикуются в таких изданиях, как «Синьхуа» и «Чайна дейли». Китайские и узбекские информационные агентства также наладили сотрудничество и обмениваются новостями, чтобы предоставлять народам двух стран объективную информацию друг о друге.

Культурная дипломатия внесла значительный вклад в укрепление узбекско-китайских отношений в 2020–2025 годах. Положительные аспекты: Культурные обмены способствовали укреплению взаимопонимания между народами двух стран и заложили основу политического доверия. По мнению политологов, Китай усиливает своё «мягкое влияние» в Центральной Азии посредством сотрудничества с Узбекистаном в области археологии и образования, что позволяет представить экономическую экспансию Китая в регионе в более выгодном свете. Другими словами, культурная дипломатия позволила представить китайскую инициативу «Один пояс, один путь» не только как инфраструктурный и инвестиционный проект, но и как инициативу по обмену древними цивилизациями и восстановлению дружбы.

Заключение В 2020-2025 годах культурная дипломатия между Узбекистаном и Китаем способствовала обогащению двусторонних политических, экономических и стратегических отношений. Приведённый выше анализ показывает, что благодаря обменов в области искусства и культуры, программам образовательного и научного сотрудничества, проектам в области туризма и культурного наследия, а также информационно-аналитическим средствам коммуникации, двум странам удалось укрепить взаимное доверие. В результате культурной дипломатии народы стали лучше понимать друг друга, что также создало благоприятную атмосферу для официальных переговоров на

высоком уровне. В результате к 2023 году узбекско-китайские отношения стали беспрецедентно тесными и вышли на новый этап всестороннего стратегического партнёрства – китайская сторона признала 2023 год “новой эрой в истории отношений”.

Культурная дипломатия сыграла роль мягкого механизма поддержки политического и экономического сотрудничества между Узбекистаном и Китаем, способствуя общественному принятию совместных проектов. Например, крупные инвестиционные соглашения в сфере энергетики, транспорта и промышленности были заключены и реализованы на фоне дружественных культурных отношений. Интерес и уважение к китайской культуре сыграли важную роль в формировании общественной поддержки китайских инфраструктурных проектов в Узбекистане. Аналогичным образом Узбекистану удалось создать позитивный имидж в китайских официальных кругах, продвигая свой национальный имидж в Китае, что облегчает продвижение интересов Узбекистана на политических переговорах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Столповский О. Стратегическое партнерство Узбекистана и Китая набирает обороты. - Ритм Евразии, 05.11.2019.
2. Elevating Uzbekistan-China Relations to New Heights. <https://az.f-chain.com/elevating-uzbekistan-china-relations-to-new-heights/#:~:text=On%20May%2018%2C%202022%2C%20in,%E2%80%9CBeijing%20Opera%20House%E2%80%9D%20in%20Beijing>
3. Full text of Xi's signed article on Uzbek media. 2022. <https://english.news.cn/20220913/782bad27e2d847f9b4107d299931482b/c.html#:~:text=,and%20Samarkand%20where%20a%20great>
4. Dadabaev, T. (2020). De-securitizing the “Silk Road”: Uzbekistan’s cooperation agenda with Russia, China, Japan, and South Korea in the post-Karimov era. *Journal of Eurasian Studies*, 11(2), 174-187
5. Dong Feng. Cooperation between Uzbekistan, China has entered a new era: Consul. 2025. <https://www.globaltimes.cn/page/202508/1341987.shtml#:~:text=For%20this%20reason%2C%20the%20visa,efforts%20to%20attract%20Chinese%20tourists>